

O'QUVCHILARNING BILIM OLISH JARAYONIGA VIRTUAL REALLIKNING TA'SIRI

Artikova M.A. (t.f.n. dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU)

Jo'raboyev. F.A. (katta o'qituvchi, fozil93fja@gmail.com TAFU)

Gaipnazarov R.T. (katta o'qituvchi, gaipnazarovs.uds@gmail.com TAFU)

Annotatsiya. Zamonaviy ta'limda texnologiyalarni keng qo'llash o'quvchilarning bilim olish jarayonini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Virtual reallik (VR) texnologiyalari ta'limda innovatsion yondashuv sifatida qaralib, o'quvchilar uchun murakkab tushunchalarni tushunishni osonlashtirish va o'rganish jarayonini qiziqarli qilish imkoniyatini beradi. Ushbu maqolada VR texnologiyalarining ta'lim jarayoniga ta'siri, uning afzalliklari, mavjud muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: virtual reallik, interaktiv ta'lim, raqamli texnologiyalar, o'quv jarayoni, innovatsion pedagogika.

Nazariy qism. Virtual reallik texnologiyalari hozirgi kunda ta'lim jarayonini interaktiv va vizual jihatdan boyituvchi eng ilg'or vositalardan biri hisoblanadi. Bu texnologiya yordamida o'quvchilar real muhitga o'xshash sharoitlarda o'qish va tajriba o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, biologiya darslarida inson tanasi tuzilishini uch o'lchamli modellashtirish orqali o'rganish yoki tarix darslarida o'tgan davrlarni virtual sayohat orqali ko'rish mumkin. Pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, VR texnologiyalari o'quvchilarning vizual xotirasini rivojlantirishga, mavzularni yaxshiroq tushunishiga va chuqurroq idrok qilishiga yordam beradi. Tadqiqotlarga ko'ra, vizual va interaktiv o'qitish metodlaridan foydalanish an'anaviy dars usullariga qaraganda 40% gacha ko'proq samaradorlikni ta'minlaydi.

1-rasm. VR texnologiyalari yordamida darslarni olib borilishi

Yozilgan maqolalar bo'yicha tahlil. So'nggi yillarda VR texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni haqida bir qancha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, Xalqaro Ta'lim Texnologiyalari Markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda VR vositalarining o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirishi hamda ularning bilim darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Shuningdek, AQShning MIT universiteti tadqiqotlariga ko'ra, VR orqali o'qitish an'anaviy dars usullariga qaraganda 30% ko'proq materialni eslab qolish imkoniyatini yaratadi. O'zbekistonda esa bu boradagi tadqiqotlar hali rivojlanish bosqichida bo'lib, ko'plab ta'lim muassasalarida sinov loyihalari amalga oshirilmoqda.

Muammo. Virtual reallikning ta'lim jarayoniga integratsiyasida qator muammolar mavjud. Birinchidan, VR texnologiyalarini ta'lim muassasalariga keng joriy etish uchun yetarli texnik va moliyaviy resurslar talab etiladi. Ko'pgina maktablar va universitetlar ushbu texnologiyalarga yetarlicha mablag' ajrata olmaydi. Ikkinchidan, VR ta'lim kontentining yetishmovchiligi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. O'zbek tilida yuqori sifatli VR ta'lim resurslari yetarli emas, bu esa o'quvchilarning ushbu texnologiyadan to'liq foydalanishiga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, o'qituvchilarning VR texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha malakasi past darajada. Ko'pgina pedagoglar bunday innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga qanday kiritish kerakligi bo'yicha yetarlicha bilimga ega emas.

2-rasm. O'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etish

Yechim va natijalar. VR texnologiyalarini ta'limga samarali integratsiya qilish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

Texnik infratuzilmani rivojlantirish – Davlat va xususiy sektor hamkorligida ta'lim muassasalariga VR texnologiyalarini joriy etish uchun maxsus loyihalar ishlab chiqish va ularni moliyalashtirish lozim.

O'qituvchilar malakasini oshirish – Maxsus seminarlar va treninglar tashkil etish orqali pedagoglarga VR texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha ko'nikmalar berish kerak.

Mahalliy VR kontent yaratish – O'zbek tilida interaktiv va qiziqarli VR o'quv materiallarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

3-rasm. O'zbek tilida interaktiv va qiziqarli VR o'quv materiallarini ishlab chiqish

STEM fanlarida VR dan foydalanishni targ'ib qilish – Ta'lim dasturlariga VR texnologiyalarini joriy qilish va ushbu sohada tadqiqotlar olib borish kerak.

Ushbu yechimlarni amalga oshirish natijasida quyidagi ijobiy o'zgarishlarga erishish mumkin:

O'quvchilarning bilim olish samaradorligi oshadi – Interaktiv yondashuvlar tufayli o'quvchilar murakkab tushunchalarni yaxshiroq tushunish imkoniga ega bo'ladilar.

Fanlararo integratsiya rivojlanadi – VR texnologiyalari STEM fanlari o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ta'lim sifati oshadi – O'quv jarayonining realistlik va interaktiv bo'lishi dars samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, virtual reallik texnologiyalarining ta'lim jarayoniga qo'shilishi innovatsion ta'lim muhitini yaratishda muhim qadamdir. Agar ushbu texnologiyalar keng joriy etilsa, o'quvchilarning bilim olish jarayoni sezilarli darajada rivojlanadi va zamonaviy ta'lim talablari bilan uyg'unlashadi.

Adabiyotlar

1. Artikova M.A., Bahromov A.A., Jo'raboyev. F.A. 3d texnologiyalarni talimdagi o'rni. "XALQARO BAHOLASH TIZIMI ISLOHOT, MUAMMOVA YECHIMLAR" xalqaro ilmiy– amaliy konferensiyasi (Toshkent, 2024 yil 27-28-noyabr).

2. Bahromov A.A., Jo'raboyev. F.A. VR texnologiyalarining matematik modelini taxlil qilish. "XALQARO BAHOLASH TIZIMI ISLOHOT, MUAMMOVA YECHIMLAR" xalqaro ilmiy– amaliy konferensiyasi (Toshkent, 2024 yil 27-28-noyabr).

3. Артикова М.А., Сайфиев Э.Э., Журабоев Ф.А. Создание электронной платформы и мобильного приложения путеводителя «Литературный гид по Узбекистану» на основе технологий виртуальной и дополненной реальности // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* 2022. 10(103). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14440>.

4. Artikova M., Talipova O., Aripova Z. Augmented reality technology as an innovative tool for 3d visualization // *Вопросы технических и физико-математических наук в свете современных исследований: сб. ст. по матер. LVIII междунар. науч.-практ. конф. № 12(49).* – Новосибирск: СибАК, 2022. – С. 99-103.

5. Артикова М.А. Роль инновационных технологий виртуальной реальности в области образования. LXXXVII International Scientific and Practical Conference «International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education». Boston. USA. https://scientificconference.com/images/PDF/2022/87/International_scientific_review.29-30